

UOT 341.645.5

Avropa Konvensiyasına üzv dövlətlərin eksterritorial yurisdiksiyası

Novruzova Səadət Səməd qızı,
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru.
e-mail: saadat_n@yahoo.com
tel: 99455 377 74 34.

Təqdim olunan məqalədə İnsan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqda Avropa Konvensiyasına üzv olan dövlətlərin öz suveren ərazisindən kənarında etdikləri hərəkətlərə və ya törətdikləri təsirlərə dair yurisdiksiya problemləri araşdırılır. Bu məqsədlə, Avropa Məhkəməsinin eksterritorial yurisdiksiya ilə bağlı presedent hüququnu formalaşdırmış əsas işlər nəzərdən keçirilmişdir. Sistemlilik baxımından həmin işlər müvafiq kateqoriyalara təsnif edilməklə qısa xülasə edilmişdir.

Açar sözlər: Avropa Məhkəməsi, Konvensiya, hüquq, dövlət.

İnsan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsinə dair Avropa Konvensiyanın (bundan sonra - Konvensiya) 1-ci maddəsi onun qüvvəsini Razılığa gələn Yüksək Tərəflərin (bundan sonra – üzv dövlətin) ərazisinə deyil, yurisdiksiyasına aid edir [8; 5, s.9-10]. Bu isə o deməkdir ki, üzv dövlətlər Yer kürəsinin hər hansı nöqtəsində, o cümlədən açıq dənizdə, hava məkanında və ya kosmosda etdiyi hərəkətlər və ya törədilən təsirlər üzündən insan hüquqlarının pozuntularında cavabdeh sayıla bilərlər. Bununla belə, konkret coğrafi meyarın olmaması bəzi mütəxəssislərin fikrincə, üzv dövlətlər tərə-

findən manipulyasiyalara və məsuliyyətdən yayınmağa imkan yaradır [3, s.4]. Avropa Məhkəməsinin praktikasında əksər kateqoriya işlər üzrə yurisdiksiyanın müəyyən edilməsi ilə bağlı adətən problemlər yaranmır.

Yalnız bəzi tip işlərdə, xüsusən “boz zonalarla” bağlı şikayətlərdə cavabdeh dövlətin yurisdiksiyasını əsaslandırmaq müəyyən çətinliklər doğurur [4, s.44-57; 7, s.3-19].

Yurisdiksiya məsələsinə dair Avropa Məhkəməsinin presedent hüququnu aydınlaşdırmaq üçün eksterritorial zəminli işləri aşağıdakı kateqoriyalar üzrə nəzərdən keçirməyi məqsəduyğun hesab edirik.

1. Diplomatik nümayəndəliklər və konsulluqlar

Beynəlxalq hüquqa əsasən, dövlətin digər dövlətlərdə diplomatik nümayəndəlik ərazisinə onun yurisdiksiyası şamil edilir. Avropa Məhkəməsi də ilk müvafiq işlərdən başlayaraq məhz bu mövqedən çıxış etmişdir. Məsələn, “M. Danimarkaya qarşı” ərizənin qəbul edilənlik məsələsinə baxarkən Məhkəmə qət etmişdi ki, dövlət qulluqçuları, o cümlədən diplomatik və ya konsulluq əməkdaşları insanlara və ya əmlaka qarşı öz səlahiyyətlərini icra edərkən dövlətin yurisdiksiyası həmin subyektlərə və obyektərə şamil edilmiş sayılmalıdır. Baxılan işdə ərizəçi 1988-ci ildə bir qrup şəxslə birlikdə Danimarkanın Şərqi Almaniyada yerləşən səfirliyinə daxil olmaqla sığınacaq istəmişdilər. Səfirlik əməkdaşları

onların binanı tərک etməsini dəfələrlə təkid etsələr də sonuncular imtina etmiş, bundan sonra Danimarka səfiri alman polisini çağırmış, polis qüvvələri həmin şəxsləri həbs etmişdi. Ərizəçinin Danimarkaya qarşı iddiası ondan ibarət idi ki, onu və dostlarını alman polisində təslim etməklə Danimarka dövləti onların azadlıq, şəxsi toxunulmazlıq və digər hüquqlarını pozmuşdur. Məhkəmə şikayəti qəbul edilməz saymışdı [5].

2. Boz zonalar

Precedent hüququna əsasən, beynəlxalq səviyyədə tanınmayan rejimlərin ərazisində baş verən hüquq pozuntuları ilə bağlı həmin rejimi dəstəkləyən üzv dövlətin yurisdiksiyası tanına bilər. Məsələn, “İlaşcu və başqaları Moldova və Rusiyaya qarşı” işin hallarına görə, 1992-ci ilin iyun ayında ərizəçilər Tiraspolda öz evlərində ikən bir qrup hərbi tərəfindən həbs olunaraq separatçı rejimə təslim edilmişdilər. Hərbiçilərin bəziləri sabiq SSRİ 14-cü ordusunun hərbi geyimində olmuşdur. Ərizəçilər antisovet fəaliyyətində və Dnestryanı hökumətinə qarşı qanunsuz mübarizədə ittiham olundular. 1993-cü ildə Dnestryanı “Ali Məhkəməsi” cənab İlaşcunu əmlakı müsadirə olunmaqla ölüm cəzasına, digər ərizəçiləri 12 ildən 15 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum etmişdi. Ərizəçilər şikayətdə həmçinin bildirmişlər ki, cəza təyin edən məhkəmənin buna yurisdiksiyası olmamışdır.

Məhkəmə ərizəçilərin taleyinin Rusiyanın faktiki yurisdiksiyasında olduğunu aşağıdakı şəkildə əsaslandırdı. Belə ki, 1991-1992-ci illərdə Moldova münəqişəsi zamanı sabiq SSRİ-nin Dnestryanıda yerləşən 14-cü Ordusu separatçı qüvvələrin tərəfində döyüşmüşdür. 1992-ci il iyulun 21-də atəşkəs sazişi imzalandıqdan sonra da Rusiya hakimiyyəti se-

paratçı rejimə hərbi, siyasi və iqtisadi dəstəyi davam etdirmiş, Rusiya ordusu Moldova ərazisində qalmağa davam etmişdir. Buna görə, Rusiya ordusunun ərizəçiləri separatçı rejimə təslim etməsi həmin rejimin ərizəçilərə qarşı hərəkətlərinin nəticələrinə görə Rusiyanın məsuliyyət daşmasına səbəb ola bilər. Konvensiyanın Rusiyaya münasibətdə qüvvəyə mindiyi 5 may 1998-ci il tarixindən əvvəl və sonra Dnestryanı bölgə Rusiyanın effektiv nəzarəti və ya ən azı həlledici təsiri altında idi. Hər halda bu region Rusiyanın hərbi, iqtisadi, maliyyə və siyasi dəstəyi sayəsində yaşayırdı. Bu iş ərizəçilərin taleyi baxımından Rusiyanın yurisdiksiyasını, o cümlədən davamlı və fasiləsiz məsuliyyətini doğrur [7]. Məhkəmə analoji mövqeyini “İvantoc və başqaları Moldova və Rusiyaya qarşı” işdə [10] daha sərt bəyan etmişdir.

Beləliklə, üzv dövlətin beynəlxalq tanınmamış subyektə “effektiv nəzarətinin” və ya “həlledici təsirinin” müəyyən edilməsi bu dövlətin həmin rejim ərazisində etdiyi hərəkətlərə görə yurisdiksiyasının tanınması üçün kifayətdir. Qeyd etmək lazımdır ki, boz zonalarda baş verən hər cür hüquq pozuntuları deyil, yalnız üzv dövlətin hakimiyyət nümayəndələrinin birbaşa və ya dolaylı təsirinin sübut edildiyi hadisə və ya təsirlərdə həmin dövlətin cavabdehliyi yarana bilər.

3. Təhlükəsizlik qüvvələrinin xaricdə həyata keçirdiyi əməliyyatlar

Dövlətlərin xüsusi xidmət orqanlarının digər dövlətin ərazisində qabaqcadan razılaşdırılmış ortağ və ya təkbaşına əməliyyatlar həyata keçirməsi (axtarışda olan şəxsin tutulması, cinayətkarlığın ifşası və digər məqsədlərlə) kifayət qədər geniş yayılmış praktikadır. Avropa Məhkəməsinin mövqeyinə görə, belə əməliyyatlar zamanı üzv dövlətin

səlahiyyətli əməkdaşlarının hərəkətləri nəticəsində əməliyyat hədəfi olan şəxslərin, habelə əlaqədar olmayan şəxslərin hüquq pozuntularına məruz qalması üzv dövlətin yurisdiksiyası ilə əhatə olunur. 2006-cı ildə baxılmış “Ramirez Sançez Fransaya qarşı” işdə Məhkəmə bu məsələ ilə bağlı mövqeyini təfsilatlı bəyan etmişdir. Belə ki, Venesuela əsilli ərizəçi 1994-cü ildə Sudan polisi tərəfindən tutularaq Fransa xüsusi xidmət orqanlarına təslim edilmiş, Fransaya məxsus hərbi təyyarəyə mindirilərək Fransaya aid hərbi bazaya aparılmış, hakimin qərarı ilə müvafiq cinayətdə ittiham əsası ilə həbs edilmişdi. Hadisənin Fransa ərazisinə baş vermədiyinə rəğmən, Avropa Məhkəməsi ərizəçinin fransız xüsusi xidmətinə təslim edildiyi andan Fransanın yurisdiksiyasında olduğunu qət etmişdi [17].

Analoji olaraq, “Öcalan Türkiyəyə qarşı” işdə Məhkəmə ərizəçinin 1999-cu ildə Türkiyə xüsusi xidmət orqanları tərəfindən başqa bir dövlətin (Keniya) ərazisində tutulmasını qiymətləndirərəkən əsaslandırmışdır ki, üzv dövlətin hakimiyyət nümayəndələrinin başqa ölkə ərazisində və ya hər hansı digər məkanda hər hansı şəxsə qarşı akt icrasını başladığı andan həmin dövlətin yurisdiksiyası işə düşmüş sayılır. Müvafiq olaraq, Öcalanın Türkiyəyə məxsus təyyarədə həbs edildiyi an ona qarşı Türkiyə yurisdiksiyasının başlanğıcı hesab edilməlidir [14].

4. Xaricdə həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar

Üzv dövlətlərin öz ərazisi xaricində təkbaşına və ya koalisiya şəklində, BMT-nin mandatı ilə və ya hər hansı digər hüquqi əsasla, yaxud əsassız şəkildə həyata keçirdikləri hərbi əməliyyatlar gedişində baş ve-

rən hüquq pozuntuları üzv dövlətin yurisdiksiyası müəyyən edildiyi halda ona isnad edilə bilər. Avropa Məhkəməsi bu qəbildən olan çox sayda şikayətlərə baxmışdır ki, bunların əksəriyyəti Birləşmiş Krallıqla bağlıdır.

Məsələn, “Əl-Sədu və Müfdi Birləşmiş Krallığa qarşı” şikayətin qəbul edilənlik məsələsinə baxaraq Məhkəmə qət etmişdi ki, ərizəçilər Birləşmiş Krallığın hərbi kontingenti tərəfindən tutulmuş və Krallığa təhkim edilmiş ərazidə olan təcridxanada saxlanmışlar. Birləşmiş Krallıq həmin təcridxana üzərində müstəsna yurisdiksiyaya sahib olmuşdur. Ərizəçilərin saxlanıldığı andan mühakimə olunmaq üçün İraq hakimiyətinə təslim edildiyi anadək ərizəçilər barəsində Krallığın yurisdiksiyası davam etmişdir [1].

“Əl-Skeini və başqaları Birləşmiş Krallığa qarşı” işin hallarına görə, 2003-cü ildə Bəsradə (İraq) Birləşmiş Krallıq qüvvələrinin işğalçı statusunda olduğu zaman ərizəçinin altı nəfər yaxın qohumu britaniyalı əsgərlər tərəfindən öldürülmüş və ya ağır yaralanmışdı. Müvafiq mandata əsasən müəyyən edilmiş dövrdə Britaniya qüvvələri həmin ərazidə təhlükəsizliyi təmin etməli idilər. Bu fakt Krallığın Konvensiyanın 1-ci maddəsinin mənasında yurisdiksiyasını doğurur. Birləşmiş Krallıq orqanları baş verən insidentin müstəqil və effektiv istintaqını təmin edə bilməməklə Konvensiyanın 2-ci maddəsinə (yaşamaq hüququ) pozmuşdur. Bu iş üzrə qərarında Avropa Məhkəməsi Konvensiyanın ərazi tətbiqi prinsipinə dair iki istisnanın mövcudluğunu təsbit etmişdir. İraqda Baas rejiminin devrilməsindən sonra və müvəqqəti hökumətin təyin edilməsinə qədər Birləşmiş Krallıq (ABŞ-la birgə) İraqın suveren hökumətinə tam və ya qismən nəzarət etdiyindən, Konvensiyadan irəli gələn bütün öhdəliklərinə yerinə

yetirməyə borclu idi [2]. Məhkəmənin mövqeyinə görə, dövlətin ekstraterritorial yurisdiksiyası o hallarda tanınır ki, yerli hökumətin dəvəti, yaxud aktiv və ya passiv razılığı əsasında yerli hökumətin normalda daşdığı idarəçilik səlahiyyətlərini üzv dövlət tam və ya müəyyən qismən öz üzərinə götürür. Belə hallarda üzv dövlətin effektiv nəzarəti faktiki olaraq təmin etməsindən və ya təmin edə bilməməsindən asılı olmayaraq onun cavabdehliyi qüvvədədir. Mübahisəli hallarda Məhkəmə müvafiq ərazidə dövlətin hərbi mövcudluğunun gücünü və həmin ərazidəki administrasiyaya və ya hakimiyyət orqanlarına təsir etmək qabiliyyətini nəzərə alaraq effektiv nəzarət faktının mövcud olub-olmadığını təyin edir. Üzv dövlət öz təsir resursları ilə yerli hakimiyyəti dəstəkləməyə və ya yeni yaradılan hökuməti gücləndirməyə çalışırsa, yerli hakimiyyətin hərəkətlərinə görə cavabdehlik daşıyır.

Nəzarətin effektiv olub-olmadığını müəyyən etmək üçün Məhkəmə üzv dövlətin hərbi kontingentinin sayını və imkanlarını, habelə yerli hökumətə verilən hərbi, iqtisadi və siyasi dəstəyin regionda nəzarəti nə dərəcədə təmin edə bildiyini nəzərə alır. Məsələn, İraqın sabiq dövlət başçısı S.Hüseynin 21 NATO ölkəsinə qarşı şikayətinə baxarkən Məhkəmə qət etmişdi ki, koalisiya qüvvələri şikayət olunan dövlətlərin hamısından dəstək alsada şikayətdə bu dövlətlərin ayrılıqda rolunun nədən ibarət olduğu göstərilməmişdir. Koalisiyaya ABŞ və Birləşmiş Krallıq rəhbərlik edirdi, S.Hüseynin tutulması və mühakimə üçün təslim edilməsini ABŞ qüvvələri təmin etmişdir, digər dövlətlərin şikayət olunan pozuntularda təsirinin və ya rolunun nədən ibarət olduğu şikayətə əsasən müəyyən edilə bilən deyil. Buna görə, Konvensiyanın 1-ci maddəsinin mənasında ərizəçi və şikayət

olunan Konvensiya üzvləri arasında yurisdiksiya əlaqəsi mövcud olmamışdır.

Sabit hərbi mövcudluq olmadan, qısamüddətli reyid əməliyyatları və ya əraziyə girmədən atəş əməliyyatları həmçinin yurisdiksiya faktını doğurur. Məsələn, 1999-cu ildə Türkiyə hərbi qüvvələrinin İrənin şimal-qərb ərazisində gizlənən terrorçuları zərərsizləşdirmək üçün helikopterlərdən açdığı atəş səhvən yeddi mülki şəxsin ölümünə səbəb olmuşdu. Məhkəmə bu iş üzrə qərarında qeyd etmişdir ki, üzv dövlətə məxsus qüvvələrin başqa bir dövlətin ərazisində qanuni və ya qanunsuzluğundan asılı olmayaraq həyata keçirdiyi əməliyyatın təsirinə uğrayan insanlar üzv dövlətin yurisdiksiyasına düşmüş sayılmalıdır [13].

Məzmunca oxşar olan digər şikayətdə (“İssa və başqaları Türkiyəyə qarşı”) ərizəçilər iddia etmişdilər ki, İraqın Türkiyə ilə sərhəd bölgəsində təlim keçən Türkiyə hərbiçiləri 7 nəfər çobanı qətlə yetirmiş, türk hərbiçilər ərazini tərki etdikdən sonra çobanların güllələnmiş meyitləri tapılmışdır. Məhkəmə bu iş üzrə öz presedent hüququnun müddəalarını bir daha bəyan etməklə eyni zamanda qət etmişdir ki, hadisənin məhz Türkiyə hərbiçiləri tərəfindən törədildiyinə dair işdə kifayət sübutları olmaması Türkiyənin yurisdiksiyasını həmin şəxslərə qarşı istisna edir [9].

5. Açıq dənizlər

Beynəlxalq dəniz hüququna əsasən açıq dənizdə üzən gəmilər və digər nəqliyyat vasitələri aid olduğu dövlətin yurisdiksiya daşıyıcısıdır. Avropa Məhkəməsi müvafiq işlərdə beynəlxalq dəniz hüququna əsaslanaraq, açıq sulara gəmilərin aid olduğu ölkənin müstəsna yurisdiksiyasında olduğunu qəbul etməkdədir. Məsələn, “Hirsi Jamaa və baş-

qaları İtaliyaya qarşı” işin hallarına görə, İtaliyaya aid və yalnız italiyalı hərbcilərin olduğu hərbi gəmi Liviyadan köç edən bir qrup Somali və Eritreya vətəndaşını saxlayaraq göyertəyə almış, daha sonra Liviya hakimiyyət nümayəndələrinə təslim etmişdilər. Məhkəmənin fikrincə, göyertiyə qaldırıldığı andan Liviya hakimiyyət nümayəndələrinə təslim edilənədək ərizəçilər qanuni və faktiki olaraq İtaliya yurisdiksiyasında olmuşlar. Buna görə, isnad edilən pozuntuları doğurmuş hallara Konvensiyanın 1-ci maddəsinin mənasında İtaliyanın yurisdiksiyası tanınmalıdır [6].

Fikrimizcə, açıq dənizdə miqrant gəmilərinin və ya digər üzən vasitələrin nəzarətə alındığı bu kimi işlərdə aktor dövlətin yurisdiksiyası miqrantların gəmiyə götürüldüyünü andan deyil, üzən vasitənin faktiki nəzarətə alındığı, yolçuluqda olan şəxslərin sərbəstlikdən məhrum edildiyi andan başlanmış sayılmalıdır.

6. İnternetlə bağlı hüquq pozuntuları

“Perrin Birləşmiş Krallığa qarşı” işin hallarına görə, ərizəçi Fransa vətəndaşı olmaqla Birləşmiş Krallıqda yaşamış, baş ofisi ABŞ-da yerləşən internet saytının idarəçisi olmuşdur. Həmin saytda seksual xarakterli ədəbsiz materiallar yaydığı üçün yerli məhkəmə tərəfindən 30 aylıq həbs cəzasına məhkum edilmişdi. Ərizəçi iddia edirdi ki, birincisi, qlobal İnternet realığında sayt sahibləri materiallarının əldə oluna biləcəyi ayrı-ayrı ölkələrin qanuni tələblərini nəzərə ala bilmirlər. İkincisi, Böyük Britaniya məhkəmələrinin onu məhkum etmək səlahiyyəti yoxdur, çünki sayt ABŞ-da qeydiyyatdan keçib və saytın sahibi olan şirkət orada qanuni fəaliyyət göstərir. Avropa Məhkəməsi Britaniya Apel-

lyasiya məhkəməsinin arqumentləri ilə razılaşdı. Əvvəla, ərizəçi Britaniyanın rezidenti olaraq müvafiq qanunvericiliklə tanış ola və öz fəaliyyətini qanunvericiliyə uyğun qura bilərdi. İkincisi və ən əsası, İnternet cinayətlərində ölkələrin yurisdiksiyası yalnız öz əraziləri ilə məhdudlaşarsa, cinayətkarlar bu cür əməlləri müvafiq məsuliyyətin olmadığı ölkələrdə törətməklə cəzasız qalacaqlarına arxayın olacaqlar. Yekun olaraq, Məhkəmə Britaniyanın ərizəçiyə dair yurisdiksiyasını tanıdı və şikayəti qəbul edilməz hesab etdi [16].

Beləliklə, Avropa Məhkəməsinin presedent hüququna uyğun olaraq, Konvensiyaya tərəf olan dövlətlərin milli qanunvericiliklə İnternet cinayəti sayılan əməli törətmiş hər hansı şəxsə qarşı yurisdiksiyası tanınır. İnternet resursunun hansı ölkədə qeydiyyatdan keçmiş olması, əməlin həmin ölkədə cinayət sayılıb-sayılmaması əhəmiyyət daşımır.

“Preminini Rusiyaya qarşı” işin hallarına görə, iki Rusiya vətəndaşı ABS banklarından birinin onlayn təhlükəsizlik sistemini sındıraraq müştərilərin məlumatlarını ələ keçirmiş, bu məlumatları yaymaq hədəsi ilə bankdan pul tələb etmiş və bank tələb olunan məbləği ödəməyə razılaşmışdı. Lakin cinayətkarlar ifşa olunmuş və Rusiya orqanları tərəfindən həbs edilmişdilər. Ərizəçilər Rusiyanın yurisdiksiyasını mübahisə etmədiyindən Məhkəmə yurisdiksiya məsələsinə toxunmadı [15].

Beləliklə, Konvensiya üzvü olan dövlətlər öz suveren ərazisindən kənarında hər hansı məkanda (digər dövlətlərin ərazisi, boz zonalar, açıq dəniz, hava məkanı və kosmos) hüquqi və ya qeyri-hüquqi qaydada həyata keçirilməsindən asılı olmayaraq, edilmiş hərəkətlər və ya hərəkətsizliklər yaxud hər hansı digər formada törənmiş təsirlər üzündən

Konvensiya maddələrinin pozulmasına görə cavabdehlik daşıya bilərlər. Bunun üçün, dövlətin həmin məkanda effektiv nəzarət və ya həlledici təsir iqtidarında olduğu müəyyən edilməlidir.

İstifadə edilmiş ədəbiyyat

1. Al-Saadoon and Mufdhi v. The United Kingdom. App no. 61498/08. Judgment 2.03.2010. [Electron resource]. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:\[%22001-97575%22\]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:[%22001-97575%22])
2. Al-Skeini and others v The United Kingdom. App no. 55721/07. Judgment 7.07.2011. [Electron resource]. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/fre#%22itemid%22:\[%22001-105606%22\]](https://hudoc.echr.coe.int/fre#%22itemid%22:[%22001-105606%22])
3. Asoni Ettore. Territory, Terrain, and Human Rights: Jurisdiction and Border Control Under the European Convention on Human Rights // «GEOPOLITICS», 2023, 1, pp. 1 - 22
4. Forde A. European Human Rights Grey Zones. - Cambridge University Press. - 2024, - 280 p. [Electron resource]. URL: European Human Rights Grey Zones: The Council of Europe and Areas of Conflict - Andrew Forde - Google Books
5. Guide on Article 1 of the European Convention on Human Rights. Obligation to respect human rights – Concepts of “jurisdiction” and imputability. Updated on 31 August 2024 [Electron resource]. URL: https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_art_1_eng-pdf
6. Hirsi Jamaa and others v İtaly. App no. 27765/09). Judgment 23.02.2012. [Electron resource]. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/fre#%22itemid%22:\[%22001-109231%22\]](https://hudoc.echr.coe.int/fre#%22itemid%22:[%22001-109231%22])
7. İlaşcu and others v Moldova anda Russia. App no. 48787/99. Judgment 8.07.2004. [Electron resource] URL: [https://hudoc.echr.coe.int/fre#%22itemid%22:\[%22001-61886%22\]](https://hudoc.echr.coe.int/fre#%22itemid%22:[%22001-61886%22])
8. İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında 1950-ci il Avropa Konvensiyası. [Elektron resurs]. URL: European Convention on Human Rights
9. İssa and others v Turkey. App no. 31821/96. Final judgment 30.03.2005. [Electron resource]. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:\[%22001-67460%22\]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:[%22001-67460%22])
10. Ivantoc and others v Moldova and Russia. App no. 23687/05. Final judgment 04.06.2012. [Electron resource]. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/fre#%22itemid%22:\[%22001-107480%22\]](https://hudoc.echr.coe.int/fre#%22itemid%22:[%22001-107480%22])
11. Kirchner S. The Jurisdiction of the European Court of Human Rights and Armed Conflicts // “Recent Developments in International Law Working Paper”. – 2003. – 22 p. [Electron resource]. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=420100
12. M. v Denmark. App no 17392/90. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:\[%22001-1390%22\]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:[%22001-1390%22])
13. Mansur Yalçın and others v. Turkey. App no. 21163/11. Judgment 16.09.14. [Electron resource]. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:\[%22001-146487%22\]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:[%22001-146487%22])
14. Öcalan v Turkey. App no. 46221/99. Judgment 12.05.2015. [Electron resource]. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:\[%22001-69022%22\]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:[%22001-69022%22])
15. Premininy v Russia. Application no. 44973/04. Final judgment 20.06.2011. [Electron resource]. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:\[%22001-103350%22\]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:[%22001-103350%22])
16. Perrin v The United Kingdom/ App no. 5446/03/ [Electron resource]. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:\[%22001-70899%22\]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:[%22001-70899%22])
17. Ramirez Sanchez v. France. App. no. 59450/00. Judgment 4.07.2006. [Electron resource]. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:\[%22001-76169%22\]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#%22itemid%22:[%22001-76169%22])

Extraterritorial jurisdiction of the States Parties to the European Convention**Novruzova Saadat Samad gizi,****PhD in Law.**

e-mail: saadat_n@yahoo.com

tel: 99455 377 74 34.

This article examines jurisdictional issues related to the actions or effects of States Parties to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms outside their sovereign territory. For this purpose, the main cases that formed the case law of the European Court on extraterritorial jurisdiction were examined. From a systematic point of view, these cases were briefly summarized by classifying them into appropriate categories.

Key words: European Court, Convention, rights, state, jurisdiction.

Экстерриториальная юрисдикция государств-участников Европейской конвенции**Новрузова Саадат Самад кызы,****доктор философии по праву права.**

электронная почта: saadat_n@yahoo.com

телефон 99455 377 74 34.

В представленной статье рассматриваются вопросы юрисдикции, касающиеся действий или последствий государств-участников Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод за пределами их суверенной территории. С этой целью были рассмотрены основные дела, сформировавшие прецедентного права Европейского суда по вопросам экстерриториальной юрисдикции. С точки зрения систематичности эти дела были кратко обобщены путем их классификации по соответствующим категориям.

Ключевые слова: Европейский суд, Конвенция, права, государство, юрисдикция.

Avrupa Sözleşmesi'ne Taraf Devletlerin Ekstraterritorial Yetkisi**Novruzova Saadat Samad kızı,****Hukuk Doktoru,**

e-posta: saadat_n@yahoo.com ,

telefon: 99455 377 74 34.

Bu makale, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'ne Taraf Devletlerin egemen toprakları dışında gerçekleştirdikleri eylemler veya etkileriyle ilgili yargı yetkisi konularını incelemektedir. Bu amaçla, Avrupa Mahkemesi'nin ekstraterritorial yetkilerine ilişkin içtihatlarını oluşturan başlıca davalar incelenmiştir. Sistematik bir bakış açısıyla, bu davalar uygun kategorilere sınıflandırılarak kısaca özetlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Avrupa Mahkemesi, Sözleşme, haklar, devlet, yetki.

